

சங்ககால தமிழர்களின் வாழ்வியலும் பொருளாதாரமும்

முனைவர் ஸ்ரீ. கிரிஸ்டோபர் ஜான்

உதவிப் பேராசிரியர்

தமிழ்த்துறை

அமெரிக்கன் கல்லூரி, மதுரை

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266917>

ஆய்வுச் சுருக்கம்

சங்ககாலச் சமூக அமைப்பின் வாழ்க்கை முறைகளை அக்கால இலக்கியங்களைக் கொண்டு உய்த்துணர முடிகின்றது. வாழ்க்கையை சிறப்புற அமைப்பதற்கு தொழில் முறைகளையும், வணிகத்தையும் வரைமுறைப்படி பின்பற்றி வாழ்ந்து வந்தனர். கல்வி என்பது மனித வாழ்வுக்கு முக்கியமானதும் அறிவைக் கொண்டு வாழ்வியல் முறைகளை நெறிப்படுத்தவும். மக்கள் தன்னுடைய தேவைக்காக ஒன்றிணைக்கவும் நாகரிக மறுமலர்ச்சி மேலோங்கவும் பொருளாதாரக் கல்வியை கற்றுக் கொண்டனர். சங்கத்தமிழர்கள் வாழ்வின் தேவைகளுக்கு ஏற்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வந்துள்ளனர். வாழ்வின் தேவைகள், அதன்நோக்கம் என்ன என்பதனை உணர்ந்து அவற்றால் பொருள் பெற்றனர். பொருளீட்டலால் இல்லறத்தை விட்ட வெகுதூரம் சென்று வந்தனர். உலகில் எல்லா மக்களும் இன்புற்று வாழ வேண்டும் என்பது பண்டைத்தமிழரின் எண்ணம். உலக வாழ்வில் அனுபவிக்க வேண்டிய இன்பங்கள் யாவையும் நெறியோடும் முறையோடும் அனுபவித்து நல்வாழ்வு வாழ்வது வாழ்வியல் பொருளாதாரத்தின் நோக்கம் ஆகும்.

திறவுச்சொற்கள்: வாழ்வியல் முறைகள், நுண்கலை முறைகள், வாணிபம், பொருளாதாரம்.

முன்னுரை

சங்ககாலத் தமிழ்மக்கள் வாழ்வின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வந்தனர். வாழ்வியலுக்கு இணக்கமாக அமையப்பெற்றவை பொருளாதாரம் ஆகும். பொருள் இல்லாத வாழ்வு சிறக்காது என்பதனை முன்னமே அறியப்பெற்று அதற்கு அடித்தளமிட்டனர். தனிமனிதன் தன் தேவைகளுக்காகவும் பாதுகாப்பிற்காகவும் வளர்ச்சிக்காகவும்

ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்து வாழ்ந்து வந்தனர். நாகரிக வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப அவர்கள் பின்பற்றப்பட்டு வந்த வாழ்வியல் நெறிமுறைகள் நன்னெறிகளாக வாழ்க்கை முறைகளை வளப்படுத்தின. கைத்தொழில்களை அழகுற செய்து வாழ்வில் பொருளீட்டினர். தொழில் முறைகளால்

நாட்டின் பொருளாதாரம்

மேம்பட்டது. அதனை சந்தைப்படுத்து வதற்கு ஏற்ப வியாபார தலங்களையும் துறைமுகங்கள், கடைத்தெருக்கள் என ஒழுங்கமைத்து பொருள்களுக்கு சுங்கம் தீர்வைச்செய்து பிறநாட்டவர்கள் உளம் கவரும் பலப்பொருட்ச் செல்வங்கள் மிகுதியாக தமிழகத்தில் கிடைத்தன.

வணிகத்தை அறத்தையும் மறுபிறப்பையும் முன்னிலைப்படுத்தி வளர்த்தெடுத்தனர். கல்வி அக்காலத்தில் மதிப்புடையதாகவும் பெருஞ்செல்வற்கு உகந்தனவாகவும் விளங்கியது. இத்தகைய வாழ்கை பொருளாதார முறைகளை ஆராய்வதே இவ்வாய்வின் நோக்கமாகும்.

வாழ்வியல் போற்றும் நெறிகள்

தனிமனிதன், தன்குடும்பமாகவும், குடிகளாகவும், குழுமங்களாகவும் சேர்ந்து

ஒருவரையொருவர் தங்கள் வாழ்வுக்காகவும், பாதுகாப்புக்காகவும், வளர்ச்சிக்காகவும் தங்களை இணைத்துக் கொள்கின்ற போது நம் தேவைகள் நிறைவேற்ற பிறர் உதவி கிடைக்கின்றது. இத்தகு பண்பால் வாழ்வியல் நெறிகள் தோன்றி வளரத் தொடங்குகின்றது எனலாம்.

தன்னுடைய தேவைகளுக்காகவும் பாதுகாப்புக்காகவும் வாழ்க்கை வசதிகளுக்காகவும் பிற தேவைகளுக்காகவும் பிற மனிதர்களோடு சேர்ந்து வாழக் கற்றுக்கொண்டோம். மக்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப நாகரிகம் வளரவளர அவைகள் பின்பற்றப்பட்டு வாழ்க்கை நெறிகள் நன்னெறிகளாகி நிலைநிற்கத் தொடங்கின. இதற்கு சங்க இலக்கியத்தினுள் மிகுதியான சான்றுகள் உள்ளத்தைக் காணமுடிகிறது.

“எவ்வழி நல்வர் ஆடவர்
அவ்வழி நல்லை வாழியநிலனே”

(புறம்- 187)

“தமக்கென முயலுநர் உரிமையானே”

(புறம் - 182)

“நல்ல போலவும் நயவ போலவும்
தொல்லோர் சென்ற நெறியே போலவும்”
(புறம் 58)

புலவர் பெருஞ்சிந்தரனார் குமணனைப் பாடி பரிசில் வாங்கி தம் மனைவியிடம் கூறும் கூற்றானது. மானுடம் போற்றும் சிறந்த வாழ்வியல் நெறி முறைக்கு உயர்ந்த சான்றாக சுட்டிக்காட்டலாம்.

“வாழும் நாளோடு யாண்டு பல உண்மையின்
தீர்தல் செல்லாது, என்உயிர், எனப் பல
புலந்து, -----

----- விறற் புகழ்
வசை இல் விழுத் திணைப் பிறந்த
இசை மேத் தோன்றல்! நிற்பாடிய யானே
(புறம் -159)

தாய், மனைவி, சுற்றம் என அனைவரும் ஒன்றாகச் சேர்ந்து வாழ்ந்த கூட்டுக்குடும்ப வாழ்வையும், இருப்பதைக் கொண்டு மனைவி மனையறம் நடத்திய பாங்கும் வறுமையிலும்

செம்மை போற்றும் பண்பும் பெருஞ்சித்திரனாரிடம் இயல்பாக அமைந்திருப்பதைக் கண்டு இன்புறச் செய்கின்றது.

நின் நயந்து உறைநர்க்கும், நீ நயந்து உறைநர்க்கு
பல்மாண்கற்பின் நின் கிளை முதலோர்க்கும்
கடும்பின் கடும் பசி தீர -----

----- குமணன் நல்கிய வளளே
(புறம் - 163)

பண்டை நாளில் பரிசில் பெற்று வரும் பரிசிலர் அதை தனக்கென வைத்துக் கொள்ளாது. இப்பெருஞ்செல்வத்தை பல்லோர்க்கும் பகுத்துக் கொடுத்து இன்பமுடன் வாழ்ந்த நிலையை இப்பாடல் எடுத்துரைக்கிறது.

வாழ்க்கைப்பொறுப்புகள்

மனிதன் தன்னுடைய ஒவ்வொரு தலைமுறையும், தனக்கு முந்திய தலைமுறையை விட வளர்ச்சிப்பெற்றதாகவும், உயர்வு பெற்றதாகவும் விளங்க வைக்க தாம் செய்கிற தொழிலுக்கு ஏற்ப தன் பாட்டன், தந்தை முதலியோர் தேடி வைத்த பொருள், புகழ் போன்றவற்றை அழித்துவிடாமல் அவைகளை மிகுதிப்படுத்துவவே சிறந்த வாழ்க்கை பொறுப்புகள் எனக்கருதுகின்றான்.

சமூகத்தில் உயர்ந்தவர் எனக் கருதப்பட்ட அரசன் முதல் வறுமையால் வாடும் பாமரன் வரை மேற்படி பொறுப்புகளை உணர்ந்து கடமைகளை ஆற்றி மன்னர்குரிய பொறுப்பு இதுவெனச் சுட்டிக்காட்ட விழையும் மோசிகீரனார்,

“நெல்லும் உயிரன்றே நீருமுயி ரன்றே
மன்னன் உயிர்த்தே மலர்தலை உலகம்
அதனால் யான் உயிர் என்பது அறிகை
வேல்மிகு தானை வெந்தற்குக் கடனே”

(புறம் - 186)

நாட்டிற்கு அரசே உயிர் என்போரும் பொருளே உயிர் என்போரும் சான்றோர்கள். உடல் உயிரை ஆக்கும், நெல்லும், நீரும் இல்லாத மன்னன் ஆட்சி முறை செழிப்படையது. நாட்டை வளப்படுத்தாது சங்கத்தமிழர்கள் இவற்றை நன்கு பேணி வந்தனர் என்கிறார்.

நுண்கலைகளும் வாழ்க்கை முறைகளும்

மனிதனை வளப்படுத்துகின்ற எல்லாத் தொழில்களும் கலைகளே. உழவு, நெசவு. மருத்துவம், தச்சுத் தொழில், மண்பாண்டத் தொழில், கன்னாரத் தொழில், கருமான் தொழில், மீன்பிடித்தல், ஆடு, மாடு வளர்த்தல், தையல் கலை, சலவைத் தொழில் முதலியன மக்களின் வாழ்க்கையை அழகுற மேம்பாடு அடையச் செய்தன.

பெற்றோர்தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு தங்கள் வசதிக்குத்தக்க பருவத்திற்கேற்ப விதவிதமான அணிகலன்களை அணிவித்து அழகுபார்த்தனர். நீலமணி மாலையுடன் செந்நிற பவளத்தையும் சேர்த்து அணி செய்தனர் என்பதனை,

**“மணிமிடை பவளம் போல அணிமிக்க”
(அகம் 304:13)**

ஒளிவீசும் முத்துக்களை நூலில் கோர்த்து மாலையாக்கி அணி செய்தனர் என்பதனை,

“நெகிழ் நூல் முத்தின்” (அகம் 289-11)
என்கிறது பாடல் வரிகள்

தச்சுத் தொழில்

சங்க தமிழகத்தில் தச்சர்கள் வீட்டிற்குரிய அழகிய வேலைபாடுகள் அமைந்த தட்டு முட்டுச் சாமான்களையும், வீட்டின் கதவு, கட்டில், உத்திரப்பலகை என மரத்தால் ஆன பொருள்களை அழகிய வேலைபாடுகள் அமையப்பெற்று வடிவமைத்தனர். பண்டைத் தமிழர்கள் வணிகத்தின் நிமித்தம் பொருளாதாரத்தை பெருக்குவதற்கு ஏதுவாக மரக்கலங்களையும் செய்து சிறப்பித்தான். போர்களத்தில் நாட்டின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த தச்சர் தலையாயக் கடமையாக இருந்துள்ளனர் என்பதனை

**“வைகல் எண்டேர் செய்யும் தச்சன்
திங்கள் வலித்த காலன் னோனே”**

(புறம் 87)

என்று அவ்வையார் பாராட்டுகின்றார்.

கொல்லர் தொழில்

தமிழர் உலோகத் தொழிலில் மிகவும் மேம்பட்டு இருந்தனர். போர்க்கருவிகளை உருவாக்கும் தொழிலுக்கு கொல்லர்கள் தேவைப்பட்டிருந்தனர். தோல்துருத்தியை காலால் மிதித்து தீயுண்டாக்கி படைகளுக்கு வேண்டிய வடிவத்தை வடித்து கொடுத்து தன்பிழைப்பை நடத்திவந்தான் என்பதனை
**“கருங்கைக் கொல்லன் இரும்புவிசைத்து எறிந்த
கூடத் திண்ணிசை”**

(பெரும்பாண் 438-439)

பாடல்வரிகள் சுட்டி காட்டுகின்றது.

மண்பாண்டத்தொழில்

பண்டைநாட்களில் மண்பாண்டங்களின் பயன்பாடு பரவலாக காணப்பட்டன. சமைத்தலுக்கு மட்டுமன்றி பொருட்களை பக்குவப்படுத்துவதற்கும் விற்பனைக்கு எடுத்து செல்வதற்கும், மாந்தர் உடலை பெரிய தாழிகளில் வைத்து புதைப்பதற்கும் மண்பாண்டங்கள் தேவைப்பட்டன. இவை பல வண்ணங்களிலும், வடிவங்களிலும் அங்காடிகளில் புழக்கத்தில் இருந்தன. பெரிய சுளைகளில் பாணைகளும் பிற கலன்களும் சுடப்பட்டன. இதனை,

**“இருள் திணிந் தன்ன குருஉத்திரன் பருஉப்புனை
அகலிரு விசம்பின் உன்றும் சுளை”**

(புறம் - 228)

என்னும் பாடல் வரிகளால் அறியமுடிகிறது.

நெய்தல் தொழில்

நெய்தல் கலையில் பண்பட்டத் தொன்மை இனம் என்றால் அது தமிழர்கள் மட்டுமே என்பதில் பெருமை கொள்கிறோம். தமிழர்கள் நெய்தப்ருத்தி, பட்டு, உரோமம் முதலியவற்றால் உருவாக்கப்பட்ட ஆடைகளுக்கு வெளிநாடுகளில் நல்ல மதிப்பு இருந்தன. இவை பல வண்ண வடிவங்களிலும் வேலைப்பாடுகளாலும், கண்ணுக்கு புலப்படாத நுண்ணிய இழைகளாலும் பின்னப்பட்டும். ஆடைகளின் இரு ஓரங்களிலும் குஞ்சம் கட்டும் கலைஞர்களும் இருந்தனர்.

ஆடைகளைபுலத்தியர் துவைத்து, தேய்த்து, மடித்த கொடுக்கும் தொழில் செய்து தங்கள் வாழ்க்கையை நடத்தினர் இதை,

பசைவிரல் புலைத்தி நெடிதுபிசைந் தூட்டிய புந்துகில் இமைக்கும் பொலன்கபாழ் அல்கல்”
(அகம் 387)

மேலும்,

வறனில் புலைத்தி எல்லித் தோய்த்த புகார்ப்புகர் கொண்ட புன்புங் கலிங்கமொடு”
(நற் - 90)

என்னும் குறிப்புகளால் ஆடையை வெளுத்து கொடுக்கும் மக்கள் வறுமையாளர்களாக இருந்தனர் என்பது பாடல் வரிகளால் புலனாகிறது.

சங்க காலத்தில் கல்வி

சங்க காலத்தில் கல்வி மிகவும் இன்றியமையான ஒன்றாகி மதிக்கப்பட்டது. கல்விபுகட்டும் ஆசிரியர் கல்வியில் புலமைப்பெற்று காணப்பட்டார். பல நூற்களை முழுமையாக படித்தறிந்தும் பலவாறாக கேட்டறிந்தும் புலமையுடைய நல்லாசியர்கள் பிறரிடம் வாது புரிவதற்கு ஆயத்தமாக புகார் நகரில் கொடிகளை நட்டு காத்திருந்தனர் என்பதனை,

“பல் கேள்வித் துறைபோகிய தொல் ஆணைநல் ஆசிரியர் உறழ் குறித்து எடுத்த உருகெழு கொடியும்”
(ப.பாலை 169-171)

என்னும் பாடல் அடிகள் ஆசிரியருக்கு இருந்த புலமையும் மதிப்பையும் வெளிப்படுத்துகின்றது.

கல்வியறிவை போதிக்கும் ஆசிரியருக்குரிய குருதட்சனை கொடுத்து கல்வியைக் கற்றனர். சங்ககாலத்தில் கல்வி பெருமதிப்புடையதாயினும் அனைவருக்குமான கல்வியாக இல்லாமல் பொருளாதாரக் கல்வியாக இருந்தது என்பதனை,

“உற்றுழி உதவியும் உறுபொருள் கொடுத்தும்

பிறறை நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே”
(புறம் 183-1 -2 வரி)

புறநானூறு பாடல்வரி விளக்குகின்றது.

கற்றல் மாணவரின் முயற்சியாகவும் கற்பித்தல் ஆசிரியர் தொழிலாகவும், அவர்களுக்கு வேண்டிய பொருளீட்டலை மனம் வருத்தாமல் கற்றல் கைமாறாக கொடுத்தனர் என்பதை, “கற்பித்தான் நெஞ்ச அழங்கப் பகர்ந்து உண்ணான், விச்சைக்கண் கற்பித்தான், பொருளே போல், தமிழவே தேயுமால்” (கலி - 149, 45) கலித்தொகைப் பாடல்வரிகள் எடுத்துரைக்கின்றது.

துறைமுக நகரங்கள்

பண்டைத் தமிழர்களில் ஆட்சிக்காலத்தில் துறைமுக நகரங்கள் பல இருந்து பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தியது. அவற்றுள் சிறப்பிற்குரியதாக விளங்கியவை சேரருக்குரிய துறைமுகப்பட்டினம் காவிப்பும்பட்டினம், பாண்டியருக்குரிய துறைமுகப்பட்டினம் கொற்கை ஆகும்.

“இந்தியாவின் ஆதி வரலாறு என்னும் நூலின் வின்கெண்ட் ஸ்மித் தமிழர்களிடம் வலிமை வாய்ந்த கடற்படை இருந்தது. கிழக்கிலிருந்தும் மேற்கிலிருந்தும் பண்டங்களை ஏற்றிக்கொண்டு கப்பல்கள் துறைமுகங்களில் தங்கின. பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து முத்து, பவளம், மிளகு, பண்டங்கள் வாங்குவதற்கு வணிகர் வந்து குழுமியிருந்தார்கள் என்ற செய்தியின் மூலம் சங்ககால தமிழர்களின் வணிகப் பொருளாதாரம் சிறப்புற அமைவதற்கு துறைமுகங்கள் துணைபுரிந்தன என்பது அறிய முடிகிறது.

“சேர நாட்டின் முறைமகமாகிய முசிறியிலிருந்து முத்து, தந்தம், இரத்தினம் முதலிய பொருட்கள் கி.மு. 1000-இல் சாலமன் மன்னனக்கு ஏற்றுமதி ஆயின” (சங்க இலக்கிய மதிப்பீடிகள் பக்கம் - 651) என்பதிலிருந்து சேர நாட்டு துறைமுகத்தின் பொருளாதார வளத்தை அறிய முடிகிறது. கலங்கரை விளக்கும் காவிப்பும்பட்டினமும் காவிப்பும்பட்டினத்திலுள்ள துறைமுகத்தில் எப்பொழுதும் வாணிபம் நடைபெற்றுக்

கொண்டிருக்கும். அவை சிறப்பாக நடைபெறுவதற்குக் கலங்கரை விளக்கம் பெரும் துணை புரிந்தன. ஆவற்றின் உதவியால் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மிகைப்படுத்த ஏற்றுமதி, இறக்குமதி சிறப்பாக நடைபெற்றதுடன், காவிரிப்பும்பட்டினத்து துறைமுகத்தை அடையாளம் காண்பதற்கு கலங்கரை விளக்குவழிகாட்டியாக திகழ்ந்தது. என்பதனை,

**“குரலின் மாட்டிய விலங்கு சுடர் நெகிழ்
உரவி நீ நழுவத்தோடு கலங்கரையும்”**

(பெரும் பாண் : 349-350)

பாடல்வரிகள் குறிப்பிடுகின்றன.

சங்கச் சாவடிகள்

நம் நாட்டில் இன்று சங்கச் சாவடிகள் இருந்து பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதை போல சங்ககாலத்தில் பாதுகாப்புடன் வணிகப் பண்டங்களுக்கு வரி வசலிக்கப்பட்டது. இவ்வருவாய் விற்பனை பண்டங்களுக்கு பாதுகாப்பும், நாட்டிற்கு பொருளாதார வளர்ச்சியும் அமைந்தன எனலாம்.

துறை முகப்பட்டினத்தில் வந்திறங்கிய அனைத்து பொருட்களுக்கும் வரி வசலித்தனர். அவர்கள் ஏழு குதிரைகள் புட்டிய தேரில் ஏறிவருகின்ற சுரியன் தினமும் தன் கடமைகளைத் தவறாது செய்வது போல ஒருநாளும் தவறாது வரி வசலித்தார்கள் என்பதை,

**“நல்லிறைவன் பொருள்கீர்க்கும்
தொல்லிசைத் தொழில் மாக்கள்
காய்சினத்த கதிர்ச்செல்வன்
தேர் புண்ட மாஅபோல”**

(பட்டினப் 120-123)

என்ற அடிகள் வழிக் காணலாம்.

மேலும்,

**“உறுபொருளும் உலகு பொருளும் தன்
ஒன்னார்த்**

தெறுபொருளும் வேந்தன் பொருள்”

(திருக்குறள் - 156)

என்ற குறள் மூலம் பழங்காலத்திருந்தே வரி

வசலிக்கும் முறை இருந்துள்ளதை அறிய முடிகிறது.

“அளந்தறியாப் பல்பண்டம்

வரம்பறியமை வந்தீண்டி

அருங்கடிப் பெருகாப்பின்

வலியுடை வல்லணங்கினோன்

புலிப் பொறித்துப் புறம்போக்கியும்

மதிநிறைந்த மலிப்பண்டம்”

(பட்டினப்பாலை 131-136)

துறைமுகப்பட்டினங்களில் பண்டக சாலைகளில் இருந்து பொருள்கள் மீது அரசு அதிகாரிகள் புலி இலச்சிலையை பொறித்து சிறந்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்திருந்தனர் என்பதனை பட்டினப்பாலை பாடல் வரிகள் சான்று பகருகின்றன.

பண்டைத் தமிழகத்தில் பிறநாட்டவர் உளம் கவரும் பல்பொருட்கள் மிகுதியாக கிடைத்தன. அவற்றுள் முத்தும், பவளமும், ஆரமும், அகிலும், வெண்முகிலும், சங்கும், மிளகும் குறிப்பிடத்தக்கவை. யுவனர் என்பவர் கிரேக்கரும், ரோமானியரும் ஆவார். அவர்கள் பொன்னோடு வந்து மிளகினை கொணர்ந்து சென்றனர்.

“யவனர் தந்த வினைமாண் நன்கலம்

பொன்னோடு வந்து கறியொடு பெயரும்”

(அகம் - 149: 9-10 வரி)

என்பதனை பாடல்வரிகள் குறிப்பிடுவதைக் காண முடிகிறது.

பெரிய மரக்கலங்களிலே கொண்டு வந்த பொருள்கள் சிறிய தோணிகளில் ஏற்றப்பட்டு கரைக்குக் கொண்டுச் சேர்க்கப்பட்டு விற்பனையானது.

“கலந் தந்த பொற் பரிசம்

கழித்தோணியால் கரைசேர்க்குந்து”

(புறம் 343 5-6)

பிற நாட்டு பொன்னால் ஆன பரிசுப் பொருட்களும் மலைபடுப்பொருட்களும், கடல்படுப்பொருட்களும் முசிறி துறைமுகத்தில் மனமுவந்து விற்பனைச் செய்யப்பட்டது.

மீனை விற்று அதனால் பெற்ற விலைக்கு நெல்லை வாங்கி வீட்டிற்கு சென்று உணவு சமைத்துண்டனர். வீடுகளில் மிளகு மூடைகள் விற்பனைக்கு வரிசையாக அடுக்கி வைத்திருந்தனர். இது அவர்களின் செல்வ வளத்தை காட்டுவதாக அமைகிறது.

அறநெறி வணிகம்

சங்ககாலம் தொடங்கி இக்காலம் வரை பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பெரும் துணை புரிவது வணிகம். வணிகம் என்ற ஒன்று இல்லையேல் மக்கள் வாழ்வானது முக்கியத்துவம் பெற முடியாது.

சங்ககாலத்தில் வணிகம் செய்ய சிலர் சிற அறநெறிகளை கடைபிடித்து வாழ்ந்து வந்தனர். நம்முடைய பொருளையும் பிறருடைய பொருளையும் சமமாக கருதிப் பிறர் பொருளை வாங்கும் போது அதிகமாக வாங்காமலும், தம் பொருளைக் கொடுக்கும் போது குறைவாக கொடுக்காமலும் நடுவுநிலை தவறாது வாணிபம் செய்தனர்.

**“நெடுநுகத்துப் பகல்போல
நடுவுநின்ற நன்னெஞ்சினோர்
வடுவஞ்சி வாய்மொழிந்து”**

(ப.பாலை 206 - 208)

என்ற பாடலடிகள் மூலம்காணமுடிகின்றது.

**“வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்
பிறவும் தம்போல் செயின்”**

(குறள் - 120)

நடுநிலையான அறவாழ்வை (திருவள்ளுவர் சுட்டிக் காட்டுகின்றார்)

இப்பிறப்பிலே செய்த ஒன்று மறுபிறப்பிற்கு உதவும் என்று எண்ணி ஒரு பொருளைக் கொடுத்து அறத்தை விலைக்கு வாங்கும் வணிகன் அல்லன் ஆய் என்பவன் என்பதை,

**“இம்மைச் செய்தது மறுமைக்கு ஆம், எனும்
அற விலை வணிகன் ஆஅய் அல்லன்”**

(புறம் - 134)

என்னும் பாடல் வரிகள் சங்ககால மக்களிடம் நன்மை செய்தவர்கள் மறு உலகில் இன்பத்தை பெறுவார்கள் என்னும் நம்பிக்கை குடிக்கொண்டிருந்ததைக் காட்டுகின்றது.

உயர்ந்த எண்ணம் உடையவர்கள் தாம் செய்த நல்வினையின் பயனை வாழ்க்கையில் பெற முடியும் என்னும் மறு பிறப்பு பற்றிய நம்பிக்கையும் தமிழர்களிடம் குடிகொண்டிருந்தது. பழைய சமயங்கள் எல்லாம் இறந்த பின் மறுபிறப்பு உண்டு என்பதனை ஒப்புக் கொள்கின்றன. அனால் இவ்வலகில் இறந்த உயிர் பிறக்கின்றனவா என்ற கருத்துக்கு சமயங்களுக்கு ஏற்ப மாறுபாடுகளுண்டு.

நிறைவுரை

தொன்மை கால தமிழக வரலாற்றில் ஒவ்வொரு தனிமனிதனும் தன்னுடைய தேவைகளை பெறுவதன் பொருட்டும். இவ்வாழ்க்கை சிறப்புற அமைக்கவும், பல்வேறு வகையான தொழிமுறைகளைக் கண்டடைந்து. அவற்றை பொருளாதார மேம்பாடோடு அழகுணர்ச்சி நல்க கடைபிடித்து வந்துள்ளனர். வாழ்க்கை நெறிமுறைகள், பொறுப்புகள் ஒவ்வொரு கால தலைமுறைகளையும் வளர்த்தெடுத்தது. முன்னோர்களின் பொருளாதாரத்தை பாது காக்கவும் அவற்றை பெருக்கவும் மன்னன் முதல் பாமரமக்கள் வரை ஒன்றிணைந்து வாழ்ந்து வந்துள்ளனர். வாணிபத்தாலும் தொழில் முறைகளாலும் பொருளாதாரத்தையும் சேர்த்தப் பொருட்களைப் பங்கீடுச் செய்வதற்கு வாழ்க்கைத் துணையினரையும் உருவாக்கினர். அவ்வமைப்பு முறைகளே நாகரிக வளர்ச்சியால் இன்றுவரைத் தொடர்கின்றது. வாழநாள் முழுவதும் தொடரும் செயற்பாடானது. இன்று கலாச்சாரம் பாரம்பரியத்தின் விளைவுகளால் வெளிக்கொணரப்படுகின்றன எனலாம்.

பார்வை நூல்கள்

1. ம.வே.பசுபதி செம்மொழித்தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்கள், தமிழ் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர் - 613010, முதற்பதிப்பு - 2010
2. டாக்டர். அ. தட்சிணா மூர்த்தி தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும், யாழ்

வெளியீடு, சென்னை - 600040,
மறுபதிப்பு - 2011

3. முனைவர் கு.வெ. பாலசுப்பிரமணியன்
புறநானூறு மூலமும் உரையும்
நியு செஞ்சுரி புக ஹவுஸ் (பி) லிட்
சென்னை - 600098
4. புலியுர்க்கேசிகள் திருக்குறள், பரிமேலழகர்

உரை பும்புகார் பதிப்பகம், சென்னை,
13-ம் பதிப்பு.

5. முனைவர். ஆ. ஜெகதீசன் சங்க இலக்கிய
மதிப்பீடுகள் இராமையா பதிப்பகம்,
சென்னை- 600005, முதற்பதிப்பு -
2008